

doi: 10.5281/zenodo.2608934

УДК 373.2.091.3

Пастушенко В. В.,
вихователь Мокрокалигiрського ДНЗ «Ромашка»

ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Пізнавальна самостійність – сформованість потреби і вміння самостійно мислити, здатності орієнтуватися в новій пізнавальній ситуації, самому бачити питання, задачу, віднаходити шляхи їх вирішення. Пізнавальна самостійність є складним комплексним поняттям, яке охоплює мотиваційний, змістовий і процесуальний компоненти. Мотиваційний зумовлює потребу і прагнення особистості до

пізнання. Це виявляється в активному сприйманні, допитливості, пізнавальних інтересах, самостійному ставленні до результатів праці, потребі в самоконтролі. Проте мотиваційна сторона не забезпечує і не формує сама по собі технологічної, процесуальної сторони пізнання, тобто не забезпечує оволодіння засобами і способами пізнання, тими практичними й інтелектуальними можливостями особистості, які зумовлюють виконання самого механізму пізнання, інакше кажучи, вміння пізнавати в процесі цілеспрямованого пошуку (І. Лернер) [1, с.68].

Багато вітчизняних і зарубіжних вчених великого значення надавали та надають вивченню природи інтересу, його структури. Так, видатний психолог С. Л. Рубінштейн, розкриваючи суть інтересу, писав: «Інтерес – це зосередження на певному предметі думок, помислів особи, що викликає прагнення ближче ознайомитись з предметом, не випускаючи його з поля зору». [4, с.34].

Значення праці як чинника розвитку особистості дитини висвітлено в історії вітчизняної педагогіки в працях А.С. Макаренка, С.Т. Шацького, П.П. Блонського, Н.К. Крупської, В.А.Сухомлинського та ін.

Умови та шляхи розвитку пізнавальної самостійності в дітей розглядаються в працях Л.В. Занкова, Д.Б. Ельконіна, В.В. Данилова, Є.Я. Голанта, В.І. Лозової, О.Я. Савченко, В.К. Буряка, Г.І. Щукіної та ін.

Внаслідок проведеної роботи вчені дійшли висновку, що пізнавальна активність є передумовою і результатом розвитку дитини. Вона може виявлятися в різних видах діяльності: грі, навчанні, праці, громадській роботі, спорті тощо. Залежно від змісту діяльності та рівня розвитку дитини пізнавальна активність виявляється по-різному.

Гра є найважливішою самостійною діяльністю дітей дошкільного віку. На її ефективність впливає особистість педагога, знання ним педагогіки та психології. Адже під час проведення ігор з дітьми необхідно врахувати вікові та індивідуальні особливості, а також приділяти увагу їхній ігровій діяльності.

Гра – явище багатогранне, її можна розглядати як особливу форму існування всіх без винятку сторін життєдіяльності колективу.

Гра – основний вид діяльності дітей дошкільного віку, в процесі якої розвиваються духовні та фізичні сили дитини, її увага, пам'ять, уява, дисциплінованість, спритність. Крім того, гра – це своєрідний, властивий дошкільного віку спосіб засвоєння суспільного досвіду. У грі формуються всі сторони особистості дитини, відбуваються значні зміни в її психіці, що готують перехід до нової, більш високої стадії розвитку. Цим пояснюються величезні виховні можливості гри, яку психологи вважають провідною діяльністю дошкільника.

Освітня лінія Базового компонента дошкільної освіти «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування в них інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об'єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Видатний психолог А.Н. Леонтьєв підкреслював: «Опанування дитиною більш широким, безпосередньо недоступним їй колом дійсності може відбуватися лише в грі» [3]. Дитина, моделюючи діяльність дорослих у грі, розширює сферу, у якій вона може діяти.

Для успішного проведення ігор з дітьми вихователь повинен володіти такими вміннями:

- Вміння аналізувати і діагностувати рівень розвитку ігрової діяльності групи загалом і кожної дитини зокрема;
- Вміння проектувати рівень розвитку ігрової діяльності дітей;
- Вміння організувати дітей, щиро цікавитися їхньою грою, за необхідності долучатися до неї в головних або другорядних ролях, впливати на перебіг гри пропозицією, порадою, запитанням тощо.

Для збагачення ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку вихователь повинен сприяти сталості задуму гри, розвитку його в певний сюжет, навчати дошкільнят гратися поруч, а згодом і разом.

Рольова участь вихователя надає діям дітей цілеспрямованості та змістовності, сприяє їх об'єднанню для спільної гри, збагачує ігрові задуми. Його запитання, звернені до дітей як до персонажів, сприяють становленню сюжетно-рольової гри.

Вихователь повинен навчити дітей елементам ігрової поведінки, ігровим діям, використовуючи такі прийоми, як пропозиція вихователем готового сюжету різної складності, демонстрація зразка ігрової дії, використання в гра разом з іграшками предметів-замінників.

У роботі з дітьми середнього дошкільного віку вихователь має орієнтуватися на збагачення змісту їхніх ігор, ставить за мету формування різних способів рольової поведінки, уміння підтримувати дружні стосунки. Долучаючись до спільної гри дітей, вихователь сприяє формуванню вміння зіставляти назву ролі з відповідними їй діями й атрибутами, різні типи стосунків між рольовими позиціями.

Формування у дітей уміння організувати спільні ігри досягається використанням таких прийомів: запитання, поради, бесіди про зміст гри, розподіл ролей у ній. Правила гри мають орієнтуватися на утвердження високоморальних людських стосунків і почуттів.

Педагогічна цінність гри залежить від ефективності вирішення і ній ігрового завдання. Кінець гри, казки обов'язково має бути позитивним, емоційно забарвленим. Вихователь навчає дітей розрізняти свої обов'язки в грі та в реальному житті, переключатися із гри на реальні справи, розвиває ініціативність і самостійність.

Важливу роль відіграє педагогічна умова – вона полягає у постійній наявності виховної мети у діяльності дитини, що визначається вихователем і неухильно ним дотримується.

Отже, гра завжди буде актуальною у житті дитини. Вона насичує кожен день, кожную хвилину, вільну від організованого процесу, є однією з найпродуктивніших форм розвитку, виховання і навчання дітей. У грі дитина не тільки отримує нові знання, але так само узагальнює і закріплює їх.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч. посіб. Київ.: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.
2. Кремень В.Г. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [головний ред. В.Г. Кремень]. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
3. Рачова Н. Використання ігор у садку. *Психолог дошкілля*. №10 (51)., 2013. С.28.
4. Скрипченко О. В. Вікова і педагогічна психологія: навчальний посібник. Київ: Каравела, 2008. 400 с.